

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҚСАДЛАРИДА РАҚАМЛИ КАРТАЛАРИНИ ТУЗИШ УЧУН ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Ниёзов Қувончбек Холмирза ўғли

Мустақил тадқиқотчи “Ўздаверлойиҳа” ДИЛИ

Фаргона бўлинмаси директори

Хакимов Алёрбек Каримжон ўғли

Саматова Гулбону Иброҳим қизи

“ТИҚХММИ” Миллий тадқиқот

университети талабалари

Аннотация. Қишлоқ хўжалиги ерлари билан боғлиқ муносабатларнинг барқарорлигини таъминлаш, давлат мониторинги, қишлоқ хўжалиги ерларидан фойдаланиш ва уни муҳофаза қилиш тизимини тубдан такомиллаштириш ва соҳага ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этилмоқда. Ушбу мақолада қишлоқ хўжалиги хариталарини тузишда ананавий ва замонавий усуллар таҳлили олиб борилган.

Калит сўзлар: *рақамли карта, дешифровка, GNSS, ArcGIS, Ортофотоплан.*

Abstract. Ensuring the stability of relations related to agricultural land, state monitoring, fundamental improvement of the system of agricultural land use and protection, and information and communication technologies are widely introduced in the field. This article analyzes the traditional and modern methods of creating agricultural maps.

Key words: *digital map, decoding, GNSS, ArcGIS, Orthophotoplan.*

Аннотация. В сфере обеспечения стабильности отношений, связанных с землями сельскохозяйственного назначения, широко внедряются государственный контроль, коренное совершенствование системы

использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения, информационно-коммуникационные технологии. В данной статье анализируются традиционные и современные методы создания сельскохозяйственных карт.

Ключевые слова: *цифровая карта, декодирование, ГНСС, ArcGIS, ортофотоплан.*

Бугунги кунга қадар қишлоқ хўжалиги хариталари дешифровка, коррективировка ва оцифровка усуллари ёрдамида яратилиб келинган. Мазкур жараёнлар ишчи кучи, сарф-харажатлар ва иш давомийлиги билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқарар эди. Хусусан тадқиқот объекти мисолида олиб кўрадиган бўлсак, Фарғона вилояти Фарғона туманининг умумий ер майдони 620 км.кв ни ташкил этади.

Шу шароитдан келиб чиқиб мазкур тумanning қишлоқ хўжалиги харитасини яратиш учун 10 нафар мутахассис 30 кун мобайнида дала тадқиқот ишларини олиб бориши талаб этилади. 10 нафар мутахассис учун 30 кунга ётоқ жойи ва озиқ-овқат учун ўртача 30 млн. сўм талаб этилади. Бундан ташқари транспорт харажатлари учун жами 10 млн. сўм ажратилиши лозим. Дала ишлари дешифровка жараёнидан ўтгач камерал шароитда оцифровка қилиш учун 10 нафар ходимни 15 кун мобайнида дала ишларини рақамлаштириш учун вақт кетади. 10 нафар мутахассисларни 15 кун мобайнидаги иши учун жами бўлиб ўртача 30 млн. сўм маблағ ажратилиши лозим. Шу билан рақамлаштирилган хариталарни юқорида дала ишларини олиб борган мутахассислар томонидан коррективировка қилиш учун 6 кун мобайнида дала ишларини олиб боришлари талаб этилади. Бунинг учун жами бўлиб ўртача 6 млн. сўм маблағ талаб этилади. Мазкур иқтисодий ҳисоб-китоблар хронометраж усулида тадқиқотчи томонидан аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Дешифровка, коррективровка ва оцифровка усуллариди дала тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича иқтисодий кўрсаткичлар (мавжуд)

Т/р	Тадқиқот усули	Мутахассислар сони, нафар	Талаб этиладиган вақт, кун	Харажатлар учун маблағ, сўм	Ходимлар учун иш ҳақи, сўм
1	Дешифровка ва коррективровка	10	36	30 000 000	50 000 000
2	Оцифровка	10	15		30 000 000
3	Транспор харажатлари			10 000 000	
4	Электр энергия харажатлари			5 000 000	
5	Жами	10	51	51 000 000	80 000 000
		Умумий		131 000 000	

**Тадқиқотчи томонидан ишлаб чиқилган*

Қишлоқ хўжалиги хариталарини электрон рақамли кўринишда яратиш учун мазкур усуларда олиб борилган дала ва камерал ишларга жами бўлиб 131 млн. сўм маблағ талаб этилади. Бундан ташқари 620 км.кв ер майдонини рақамлаштиришга ўртача 10 нафар мутахассис 51 кун мобайнида иш олиб боришлари лозим бўлади.

Мустақил изланувчи томонидан қишлоқ хўжалиги хариталарини яратиш ва фойдаланиш кўламини кенгайтириш мақсадида юқоридаги усуллардан фарқли равишда иқтисодий самарадорлиги юқори бўлган усулни ишлаб чиқди ва ишлаб чиқариш ташкилотларига жорий этди.

Мазкур таклиф этиладиган усулда масофадан зондлаш материаллари асосида қишлоқ хўжалиги ерларини ўрганиш, тадқиқ этиш ва рақамлаштириш орқали юқори аниқликдаги электрон карталарни яратишга асосланган. Тадқиқ этиладиган ҳудуднинг космосуратлари ёрдамида ортофотопланлар яратилиб, ArcGIS дастурида геофазовий боғлаш ишларини амалга ошириш орқали координаталар тизимига киритилади. Мазкур жараёни амалга оширишда GNSS (Global Navigation Satellite Systems-Глобал Навигацион Суний йўлдошлар Тизими) геодезик қурилмаси ёрдамида ортофотоплан ҳудуди кесимида жойларда дала тадқиқот ишларини олиб бориш талаб этилади.

GNSS геодезик қурилмаси ёрдамида характерга эга бўлган нуқталарнинг координата қийматлари географик координаталар тизимига асосланиб қийматлари аниқланди.

Характерли нуқталарга дюкерлар, акведуклар, бинолар ва иншоотлар (ўзгармас объектлар) мисол қилиб олинди (1-расм).

1-расм. GNSS геодезик қурилмаси ёрдамида координаталари аниқланган характерли нуқталар

Дала ишлари якунлангач дастурий таъминотда тенглаштириш ишлари олиб борилди. Бунда олинган жами 7 та назорат нукталаридаги редукция ва марказлаштириш хатоликлари аниқланиб улар бартараф этилди. Аниқланган 7 та назорат нукталари ортофотопландан топилиб геофазовий боғлаш орқали трансформация қилинди. Трансформация қилишда ортофотоплан компьютер хотирасига олинди ва геоахборот тизими оиласига мансуб дастурий таъминотлардан фойдаланилганда координаталар тизимига тушиши таъминланди. Шу сабабли ортофотопланлар координаталар тизимига киритилиши муҳим вазифалардан бири саналади.

Геофазовий боғланган ортофотопланлар дастлаб дешифровка жараёнидан камерал шароитда ўтказилди. Сўнгра дала ишлари олиб борилиб камерал шароитда олиб борилган дешифровка ишларига якун ясалди. ArcGIS дастурида дешифровка қилинган тадқиқот ҳудуди оцифровка қилиниб жой тафсилотлари рақамлаштирилди. Жой тафсилотларини киритишда автомобиль йўллари, дала йўллари, ирригация ва суғориш тармоқлари, гидротехника иншоотлари, аҳоли яшаш жойлари ва ер турлари геомаълумотлар базасига киритилиб чиқилди. Иш якунида мутахассислар томонидан корректив қилиш усулида жой тавсиялотларидаги ўзгаришлар киритиб чиқилди.

Яратилган қишлоқ хўжалигининг электрон рақамли харитасига ер контурлари, ердан фойдаланувчилар, ер турлари ва экин турлари киритиб чиқилди. Шу билан бирга қишлоқ хўжалиги харитасини яратишда нуктали, майдонли ва чизиқли қатламлардан фойдаланилди. Фойдаланилган вектор қатламларнинг атрибутив маълумотлар жадвалига қишлоқ хўжалиги объектларининг номлари киритилиб чиқилди. Қишлоқ хўжалиги объектларининг номлари асосида шартли белгилар базаси яратилиб, семантика бўйича давлат стандартида келтирилган талаблар бўйича қишлоқ хўжалиги объектларининг кўриниши геовизуаллаштирилди. Мазкур

яратилган шартли белгилар базаси республикамизнинг қишлоқ хўжалиги хариталарини геовизуаллаштиришда ишлаб чиқариш ташкилотларида фойдаланиб келинмоқда. Шу тариқа тадқиқот объектининг қишлоқ хўжалиги харитаси 1:10 000 масштабда электрон рақамли кўринишда тузиб чиқилди (2-расм).

2-расм. Қишлоқ хўжалигининг 1:10 000 масштабдаги комплекс электрон рақамли харитаси

Мазкур ортофотопланлар асосида яратилган электрон рақамли хариталарни тузиш учун тавсия этиладиган усул мавжуд усулдан вақт унумдорлиги ва иқтисодий самарадорлиги билан фарқ қилади.

Иқтисодий таҳлилларга кўра 620 км.кв ер майдонининг қишлоқ хўжалиги харитасини яратиш учун 10 нафар мутахассис 20 кун мобайнида дала тадқиқот ишларини олиб боришиб, 20 кунга ётоқ жой ва озиқ-овқат учун ўртача 20 млн. сўм талаб этилади. Транспорт харажатлари учун жами 8 млн. сўм ва камерал шароитда оцифровка қилиш учун 10 нафар ҳодимни 10 кун мобайнида дала ишларини рақамлаштиришга жалб этилди. 10 нафар мутахассисларни 10 кун мобайнидаги иши учун жами бўлиб ўртача 20 млн.

сўм маблағ ажратилиш, шу билан бирга рақамлаштирилган хариталарни юқорида дала ишларини олиб борган мутахассислар томонидан коррективка қилиш учун 10 кун мобайнида дала ишларини олиб боришлари талаб этилади. Бунинг учун жами бўлиб ўртача 10 млн. сўм маблағ ажратилиши лозим (2-жадвал).

2-жадвал

Дешифровка, коррективка ва оцифровка усулларида дала тадқиқот ишларини олиб бориш бўйича иқтисодий кўрсаткичлар (таклиф)

Т/р	Тадқиқот усули	Мутахассислар сони, нафар	Талаб этиладиган вақт, кун	Харажатлар учун маблағ, сўм	Ҳодимлар учун иш ҳақи, сўм
1	Дешифровка ва коррективка	10	30	30 000 000	50 000 000
2	Оцифровка	10	10		20 000 000
3	Транспор харажатлари			8 000 000	
4	Электр энергия харажатлари			3 000 000	
5	Жами	10	40	41 000 000	70 000 000
		Умумий		111 000 000	

Мавжуд усул ва анъанавий усулларни таққослаш натижасида таклиф этилаётган усулда 620 км.кв ер майдонини рақамлаштириш ва қишлоқ

хўжалигининг электрон рақамли харитасини тузиш учун сарф харажатлар ва вақт унумдорлиги мавжуд усулга нисбатан самарали эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аvezбаев С., Волков С.Н. Ер тузишни лойиҳалаш. - Тошкент: «Янги аср авлоди», 2004. - 784 б.
2. Тўраев Р.А. Диссертация (DSc) иши. Тошкент-2021й.
3. Сафаров Э. Мусаев И.М Пренов Ш. Абдурахмонов С. Табиий карталарни лойиҳалаш ва тузиш. 2018 й
4. S Abdurakhmonov, S Ochilov, S Tukhtamishev, O Urokov, U Berdikulov. Cartographic modeling of demographic processes using remote sensing data.
5. Abduraxmonov Sarvar Narzullaevich. Qishloq xo'jaligi kartalarini loyihalash va tuzish usullari va ulardan foydalanish. Vol. 34 (2023): Gospodarka i Innowacje 34 (Vol. 34 (2023): Gospodarka i ...
6. S Abdurakhmonov, K Bekanov, S Ochilov, S Tukhtamishev, Y Karimov. Advances in cartography: a review on employed methods. E3S Web of Conferences 389, 03057.
7. S Narbaev, S Abdurahmanov, O Allanazarov, A Talgatovna, I Aslanov. Modernization of telecommunication networks on the basis of studying demographic processes using GIS. E3S Web of Conferences 263, 04055.
8. S Abdurakhmonov, D Berdiyev, S Gulov, S Hazatqulov, M Bozorov. Application of GIS technologies in the methods of geodetic work in the mapping of demographic processes. E3S Web of Conferences 386, 04004
9. Интернет маълумотлари.

